

SECCIÓN **MISCELÁNEA** | PUBLICADO EL 01/02/2026

El Senado necesita mejorar el sistema de peticiones: no refleja las preocupaciones sociales

[10.5281/zenodo.18337138](https://doi.org/10.5281/zenodo.18337138)

Iris **Simón-Astudillo** | iris.simon@uva.es
Universidad de Valladolid , España

Irene **López-Alonso** | ireneloalo@gmail.com
Universidad Complutense de Madrid , España

La **participación ciudadana** es un elemento esencial en las democracias dado que permite que la población exprese sus preferencias y pueda influir en la toma de decisiones de los gobiernos. Sin embargo, no todos los canales son igual de conocidos. En uno de los artículos del [último número](#) de *index.comunicación*, “[Peticiones al Senado: ¿una herramienta de participación ante las preocupaciones sociales?](#)”, **Iris Simón-Astudillo** (Universidad de Valladolid) e **Irene López-Alonso** (Universidad Complutense de Madrid) analizan el funcionamiento de uno de estos mecanismos institucionales: las peticiones al Senado de España. Su objetivo principal es averiguar si esta herramienta cumple su función de trasladar las problemáticas sociales a los representantes parlamentarios.

Un canal poco conocido

A pesar de que España es el país [más movilizado](#) de Europa y es fácil toparse con distintas [formas de participación](#), algunas siguen siendo minoritarias. Además, los

Citación recomendada: Simón-Astudillo, I. López-Alonso, I. (2025). El Senado necesita mejorar el sistema de peticiones: no refleja las preocupaciones sociales. [10.5281/zenodo.18337138](https://doi.org/10.5281/zenodo.18337138)

últimos años de la política han derivado en una **desafección** que consigue que la población se cuestione la **legitimidad** y **confianza** de su sistema democrático. En nuestro caso, [el propio derecho de petición](#) tiene aspectos que, ya solo a simple vista, es necesario mejorar. Por ejemplo, aunque este mecanismo se canaliza tanto en el Senado como en el Congreso de los Diputados, este último no permite el **acceso público** a sus registros, lo que imposibilita investigar las peticiones en profundidad. Así, este tipo de limitaciones dificulta la rendición de cuentas y aleja a la ciudadanía de sus gobernantes.

En esta línea, el artículo trata de comprobar si esta herramienta formal atiende las preocupaciones de la población. Para llevarlo a cabo, las autoras recogieron todas las [peticiones presentadas](#) en el Senado y las respuestas de sesenta barómetros del [Centro de Investigaciones Sociológicas \(CIS\)](#) a lo largo de las **últimas siete legislaturas** (2004 y 2023). El hallazgo más interesante es contundente: no existe una relación significativa entre ambos fenómenos puesto que las peticiones se centran en cuestiones relacionadas con los **tribunales**, mientras que la ciudadanía da importancia a lo **económico**. De hecho, una de las problemáticas [materiales](#) más frecuentes en las encuestas es el paro, pero no aparece recogida en ninguna solicitud, lo que evidencia la desconexión de la Cámara con sus representados.

Las preocupaciones tienen ideología

Por otra parte, el estudio nos permite determinar que la ideología de la población influye en que ciertos problemas se identifiquen como tal, aunque depende de la temática. Puede parecer evidente que la sociedad española **no es un grupo uniforme**, pero el análisis constata que no es un factor que influya en cuestiones como la inmigración. Sin embargo, sí resuelve que las personas de izquierdas se preocupan más por el **paro**, la **corrupción** o la **vivienda** que las conservadoras. Como mencionamos, estas diferencias podrían estar relacionadas con que las instituciones públicas obvian las necesidades relacionadas con la vida cotidiana, lo que genera [desconfianza](#), especialmente entre la población con mayores dificultades socioeconómicas.

Imagen generada por IA.

En suma, esta investigación confirma que las peticiones son un cauce formal que la ciudadanía española infrutiliza [al sentirse abandonada](#) por el poder establecido. Esta distancia explica que las demandas trasladadas mediante esta herramienta no coincidan con las preocupaciones de las encuestas. Por tanto, no sorprende que el país disponga de una gran [tradición de protesta extrainstitucional](#). Hoy por hoy, necesitamos avanzar hacia una democracia que conecte con su población y **convierta su participación en una verdadera influencia política.**

Indexfera es el blog de la revista científica *index.comunicación*.